

Prosigue la restauración de la torre de la Iglesia de San Juan de los Caballeros

19/11/2020 José Barea

La Iglesia de San Juan de los Caballeros está siendo sometida a un proceso de restauración de la torre-alminar de la misma. Cabe destacar que esta torre está declarada Bien de Interés Cultural y situada dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, que fue cedida por la Diócesis de Córdoba a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón.

Recientemente ha comenzado esta segunda fase de la mencionada restauración, que implica el arreglo de la parte interior, gracias a la cual se volverá a abrir al público. El proyecto cuenta con el apoyo de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, titular de la torre, la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento.

De igual forma, se llevarán a cabo labores de limpieza y saneamientos, así como de reconstrucción de la escalera que facilite su accesibilidad.

Tras terminar esta segunda y última fase, se dará por concluido el proceso de restauración.